

O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA YOR VA AG‘YOR OBRAZLARINING TASAVVUFIY VA RAMZIY SEMANTIKASI

Toxirova Ma’suma Jakbarali qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 1- kurs magistranti

q98727502@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotidagi an’anaviy obrazlar tizimining konseptual asosi hisoblangan “yor va ag‘yor ” munosabatlari tasavvufiy-semantik jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqotda obrazlar tizimini shunchaki hayotiy muhabbat doirasida talqin qilishning yetarli emasligiga asoslangan holda,ularning botiniy va majoziy qatlamlari ham ochib berilgan.Xususan, g‘azallardagi “yor” obrazi mutloq ilohiy jamol timsoli sifatida dalillangan bo‘lsa, “ag‘yor” (raqib) obrazining mohiyati solik (oshiq) ruhiyatini Haq visolidan chalg‘ituvchi ichki nafs alomatlarini va tashqi dunyo matohlari sifatida tizimli tahlil qilingan.Shoirilar ijodida ko‘p uchraydigan : gul ,tikan,bulbul,xazina kabi dualistik metaforalarning poetik funksiyalari kontekstual,qiyosiy-tarixiy metodlar orqali yoritilgan. Tadqiqot natijalari mumtoz adabiyot namunalariidagi ziddiyatlar mohiyati insonning komillikka erishish yo‘lidagi ruhiy evrilishlarining o‘ziga xos yuksak badiiy modeli ekanligini ko‘rsatadi.

Abstract: This article explores the Sufi-semantic aspects of the "beloved and the rival" (yor va ag'yor) relationship, which serves as the conceptual foundation of the traditional imagery system in classical Uzbek literature. Based on the premise that interpreting this imagery system solely within the framework of earthly love is insufficient, the study uncovers its esoteric and metaphorical layers. Specifically, while the image of the "beloved" (yor) in gazals is proven to symbolize absolute divine beauty, the essence of the "rival" (ag'yor) is systematically analyzed as the manifestations of the inner ego (nafs) and worldly distractions that divert the seeker (salik/lover) from achieving union with the Truth (Haq). Furthermore, the poetic functions of dualistic metaphors frequently utilized by poets, such as the rose and the thorn, the nightingale, and the treasure, are elucidated through contextual and comparative-historical methods. The research findings indicate that the nature of these conflicts in classical literary works constitutes a unique, highly artistic model of human spiritual transformation on the path to perfection.

Kalit so‘zlar: sharq poetikasi, irfoniy dunyoqarash,tasavvusiyy ramz,allegoriya,matn germenevtikasi,nafs,poetik ziddiyat.

Keywords: Eastern poetics, mystical worldview, Sufi symbol, allegory, text hermeneutics, ego (nafs), poetic conflict.

Kirish.(Introduction). Ma'lumki, islom dinining yoyilishi Yaqin va O'rta Sharq xalqlarining ijtimoiy-siyosiy hayotini o'zgarturubgina qolmay, ularning ma'naviy-estetik tafakkurida ham tub burilish yasadi. Xususan, islom madaniy-g'oyaviy sintezi kirib borgan hududlar adabiyotida dininiy-falsafiy konsepsiyalarga asoslangan yangicha janriy va mazmuniy talqindagi asarlar tizimi shakllandi. Bu jarayon mumtoz she'riyatdagi an'anaviy obrazlar strukturasi transformatsiyalashuviga hamda ularning sof islomiy-tasavvufiy ko'lamda, chuqur allegorik va metafizik ma'nolar yuklanishiga zamin yaratdi. Shu kabi ma'naviy-estetik jarayonlar o'zbek mumtoz adabiyotini ham chetlab o'tmadi. Natijada klassik she'riyatimizdagi "yor" va "raqib" obrazlari shunchaki hayotiy sub'ektlar bo'lishdan to'xtab, ularga tamoman o'zgacha falsafiy-irfoniy ma'no ifodalovchi universal simvollar sifatida qaraladigan bo'ldi. Chunonchi, turkiy g'azaliyotda "yor" tushunchasi ilohiy husn va mutloq vujud substansiyasiga tenglashtirilgan bo'lsa, "raqib" terminining semantik ko'lami ham transformatsiyaga uchrab, haqiqat talabgori (solik) bilan ilohiy visol o'rtasiga to'siq bo'luvchi har qanday zohiriy raddiya (riyokor zohid, mudda'iy) va botiniy illatlar (nafs, dunyoparastlik) majmuini ifodalovchi fundamental estetik kategoriyaga aylandi. Bu esa milliy adabiyotshunosligimizda an'anaviy obrazlar xarakterini ramziy hermenevtika va poetik metafizika prizmasidan qayta tadqiq etish zaruratini tug'diradi. Shundan kelib chiqib, maqolaning oldiga qo'yilgan bosh tadqiqot savoli shundan iboratki: O'zbek mumtoz adabiyotida yor va ag'yor obrazlari o'rtasidagi munosabatlar shunchaki dunyoviy raqobat ko'rinishidami yoki ular inson botiniy olamidagi (tasavvufiy-ruhiy) ziddiyatlarning qaysi konseptual ramzlarini ifodalaydi? Ushbu savolga tizimli javob izlash orqali biz o'zbek devon adabiyotining poetik metafizikasini yanada teranroq anglash imkoniga ega bo'lamiz.

II. Metodologiya (Methods). Mazkur tadqiqotda o'zbek klassik adabiyotidagi yor va ag'yor obrazlari tizimini tahlil qilish uchun **qiyosiy-tarixiy metod** hamda **badiiy matn hermenevtikasi** tamoyillarining sinteziga tayanildi. Qiyosiy-tarixiy metod islomiy-tasavvufiy konsepsiyalar ta'sirida o'zbek va umumturkiy adabiyotda obrazlar xarakterining genezisi, shakllanish tizimi va evolutsion taraqqiyotini davriy nuqtai nazardan qiyoslab o'rganish imkonini beradi. Bu metoq yordamida an'anaviy obrazlar arxetipining davrlararo o'zgarish dinamikasi va shoirlar ijodidagi o'ziga xos individual talqnlari qiyosiy jihatdan tahlilga tortiladi. Sharqshunos olim E.E. Bertels o'zining fundamental tadqiqotida ta'kidlaganidek, poetik obrazlarning tarixiy taraqqiyotini va ularning an'anaviy ramziy terminologiyasini mukammal tizim sifatida hisobga olmasdan turib, klassik matnlar mohiyatini to'laqonli ochib berish imkonsizdir [b.89]. Tadqiqotning falsafiy va semantik ko'lami ta'minlashda matn hermenevtikasi (badiiy-irfoniy sharh fani) yetakchi metodologik vosita vazifasini o'taydi [b.77]. Mumtoz g'azallardagi ko'p qatlamli simvollar, majozlar va pinhona ma'nolarni ochishda hermenevtik tahlil matn interpretatsiyasini zohiriy sathdan botiniy sathga ko'chiradi. Milliy

adabiyotshunoslik metodologiyasida Germenevtik usulning tarixiy shakllanishi va mumtoz matnlarni ilmiy talqin qilish tamoyillari B.Karimov tadqiqotlarida atroflicha asoslab berilgan[b.43]. Bu jarayonda matndagi har bir poetik detal (gul,tikan,it,zohid,raqib) tasavvufiy ramzlar tizimi hamda klassik lug‘aviy manbalar yordamida qayta kodsizlantirildi[b.45].Ayniqsa, yor va ag‘yor munosabatlarini faqat zohiriy qatlamda qoldirmasdan, ularning solik ruhiyatidagi evrilishlar bilan bog‘liq allegorik tabiatini tushuntirishda germenevtik sharh va qiyosiy -tarixiy tahlil sintezi asosiy mezon hisoblanadi. III.Asosiy qism(Results and Discussion). Eng, avvalo ,ikki tushunchaning adabiy ta‘riflariga to‘xtalib o‘tsak. Yor fors tilidan tarjima qilinganda bir necha ma‘nolarni anglatadi.

1. Sevgili, ma‘shuqa .Sayolin o‘zumi o‘zga diyora,

Ko‘ngulni bog‘loyin o‘zga yora.(Mn)

2.Do‘st, o‘rtoq.Hukm jori, so‘z qabuli, bir duri dargo‘sh edim,

Ahli davlatlar bilan yoru harif , hamdo‘sh edim.(T.F.)

3.Oshna; xabardor.Saodatni hunarg a yor qilg‘il,

Hunardin bizni barxurdor qilg‘il.(Mn.)

4.Yordamchi, qo‘llovchi..Alhamdulillo,bexatar,

Keldim Muqim aylab safar,

Muztar qolib, ko‘rmay zarar,

Haq bandasig‘a yor ekan. (M.)

5. Alloh,Xudo.Yorsiz ham bodasiz Makkaga bormoq ne kerak?

Ibrohimdan qolg‘on ul eski do‘konni na qilay? [b.474]

Ag‘yor so‘zining ma‘nosi arab tilidan olingan bo‘lib ,(birligi g‘ayr)raqiblar, begonalar degan ma‘noni anglatadi.

Yor uchun ag‘yor dardin tortaman,

Ko‘rmadim bir yorni ag‘yorsiz.(N.) [b.45]

Ko‘rinib turibdiki,yor obrazi ag‘yor obraziga nisbatan keng tushuncha anglatar ekan. Chunki o‘zbek mumtoz g‘azaliyotida “Yor” (Ma‘shuqa) tushunchasining evolyutsiyasi islomiy-tasavvufiy estetik metafizika bilan uzviy bog‘liqdir. Lirik matnlardagi yor timsoli shunchaki jismoniy go‘zallikka ega bo‘lgan dunyoviy ma‘shuqa chegarasidan chiqib, Mutloq Vujud va Ilohiy Jamol silsilasini ifodalaydi.Germaniyalik taniqli sharqshunos olimasi Annemari Schimmel (Annemarie Schimmel) o‘zining klassik islom she‘riyatidagi timsollar tahliliga bag‘ishlangan fundamental asarida ushbu holatni shunday baholaydi: “The beloved (yār, ma‘shūq) is the earthly manifestation of the Divine Beauty. Every feature of the beloved's body—the tresses, the mole, the lips—is interpreted as a symbol of a theological or mystical reality... The lover’s ultimate goal is not physical possession, but total annihilation (fanā) in the beauty of the beloved” [p. 287].

(Tarjimasi: “Sevgili (yor, ma’shuq) Ilohiy Go‘zallikning dunyoviy namoyonidir. Sevgilining tana tuzilishidagi har bir detal — zulf, xol, lablar — teologik yoki mistik haqiqatning ramzi sifatida talqin qilinadi... Oshiqning yakuniy maqsadi jismoniy egalik qilish emas, balki sevgilining go‘zalligida toifaning mutloq yo‘q bo‘lishidir (fano)”) [b. 287].

Demak, o‘zbek devon adabiyotida, xususan, Alisher Navoiy lirikasida yorning jamoli (yuzi) — ilohiy nurning tajalliysi, uning yuzini to‘sib turgan qora zulfi esa — moddiy borliq va ilohiy sir pardasi simvolidir. Oshiq esa ushbu zulf parda (to‘siq)larini bosib o‘tib, Haq haqiqatiga yetishishni maqsad qilgan solikdir. Ushbu fikrlarga dalil sifatida Navoiyning quyidagi baytini keltirish mumkin.

Yor ollida gar bor-yo‘q ersa ajab ermas,

Ag‘yor chu bor anda, Navoiy ,sanga ne bor.(G‘.S.) Bu bayt orqali Navoiy yorning darajasi ulug‘ligidan o‘zini uning oldida bo‘lishidan hayo qilyapti va ikkinchi anglashiladigan ma’no yorning oldida raqib (to‘siq) borligi va Navoiy yorning oldida bo‘lmas ekan raqib ham uning yonida bo‘lmasligi bayon etmoqda. Navoiy yor obrazini shu qadar yuqori darajadagi obraz sifatida talqin etgani bois har qanday kishi uning huzurida bo‘la olmasligini baytlar orqali isbotlab o‘tib ketgan. Faqat Navoiygina emas, XIX asrda ijod qilgan mumtoz shoirlarimizdan biri , Furqat(taxallusi;asl ismi Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li) ham yor va raqib obrazlarini birgalikda o‘z g‘azallarida qalamga oladi. Uning quyidagi baytiga nazar e‘tiborimizni qaratsak:

Koshki bir yerda bo‘lsak erdi jonon ikkimiz,

Ko‘zi shum ag‘yorlardin anda pinhon ikkimiz.(F.)

Misralardagi keltirilgan ikki obrazning anglatadigan ma’nolari yuqoridagi Navoiy keltirgan baytdagi obrazlardan oz-muncha farq qiladi. Bu yerda shoir raqib obrazini umumiy, yorning jamoliga oshiq haridorlar, sifatida talqin etgan. Yorning o‘zini jonon deya tilga olgan. Furqat bilan Navoiyning yondashuvlari orasida zamon va makonning farqlari bor bo‘lsa-da ,lekin obrazlar talqini deyarli bir ifodalangan. Chunki har ikkalasida ham ikkala obraz tasavvufiy tarzda bitilgan. Ya’ni yorni Ilohiy timsol darajasiga ko‘tarib, uning jamolini har kim ham ko‘ra olish qobiliyatiga, yetrali maqomga ega emas deya ta’riflaydi. Fikr isboti tariqasida rus sharqshunoslik maktabining yirik vakili E. E. Bertels o‘zining tasavvuf terminologiyasiga bag‘ishlangan monografik tadqiqotida mumtoz she’riyatda "Yor" (Ma’shuq) so‘zining ishlatilish mantiqini shunday ochib beradi:

“Вся любовная лирика суфиев есть не что иное, как зашифрованное повествование о путях познания Истины. В этой системе "возлюбленная" (яр, машук) — это само Божество, вернее, Его абсолютная красота, созерцание которой является конечной целью мистика. Обычные атрибуты женской красоты в стихах приобретают строго теологическое значение” [с. 89].

(Tarjimasi: “Sufiylarning butun sevgi lirikasi Haqiqatni anglash yo‘llari haqidagi shifrlangan hikoyadan boshqa narsa emas. Bu tizimda "sevgili" (yor, ma’shuq) — Ilohning O‘zi, to‘g‘rirog‘i, Uning mutloq go‘zalligidirki, uni mushohada etish mistikning yakuniy maqsadidir. She’rlardagi ayollarga xos go‘zallik atributlari qat’iy teologik (diniy-falsafiy) ma’noga ega bo‘ladi”) [s. 89].

Ag‘yor obraziga to‘xtaladigan bo‘lsak, bu obraz turli shoirlar ijodida turlicha bayon etilgan. Xususan, Navoiy raqib obrazini eng mukammal tasvirlagan va u ko‘pincha oshiq va ma’shuqa visoliga to‘siq bo‘lgan “it” yoki “tikan” simvollari orqali mohirona irfoniy yo‘sinda talqin etgan.

Iti ko‘yung raqibim bo‘lsa, ey gul, ne ajab, chunkim,
Erur odat xazinani qo‘rimoq ajdaho birla. [b.42.]

Baytning qisqacha tahlilida asosiy e’tiborni ag‘yorga qaratsak, u yorning ko‘chasi ya’ni jamolini himoya etuvchi ajdahoga qiyoslanadi. Demak, yor jamoli yuksak maqom, lekin raqib ham shunga mos tarzda tanlangan obrazdir.

Navoiy bilan zamondosh Mavlono Lutfiy esa g‘zallarida raqib obrazini biroz hayotiyroq, badiiy ziddiyatlar orqali ifodalaydi. Misol tariqasida quyidagi baytini tahlil qilsak:

Lutfiyga yor va’da qilib erdi vaslini,
O‘rtada bu raqibi sagan bo‘lmasa edi. [b.64.]

Baytda “Sagan” so‘zi mumtoz adabiyotda “itlar” degan ma’noni anglatadi. Bu yerda yor va oshiq o‘rtasidagi visolga raqib, ya’ni it tabiatli kimsalar to‘sqinlik qilayotganini Lutfiy oshiq tilidan kuyunib bayon etmoqda.

Ma’lum vaqtdan so‘ng, ag‘yor tushunchasiga biroz o‘zgartirishlar kiritildi. Buni Bobur ijodidan bilib olishimiz mumkin.

G‘urbatda ul go‘zal meni yod etmas, emgatur,
Yorim raqib bo‘ldiyu, ag‘yor do‘stlar. [b.28.]

Zahiriddin Muhammad Bobur she’riyatida bu obraz o‘ta hayotiy bo‘lib, raqib obrazi ham hayotiy ziddiyatlar va g‘ariblik ruhiyati bilan yo‘g‘rilgan. Buning asosiy sabablaridan biri Boburning boshdan kechirganlar turli hayot sinovlari bo‘lishi ham mumkin. Baytda dunyoning teskari aylanib, yorning o‘zi raqibga aylangani, begonalarning “ag‘yorning” esa do‘st bo‘lib ko‘rinishidagi ruhiy parokandalik fojiasi aks etgan. Xulosa qilib aytganda, o‘rta asrlar turkiy g‘azaliyotida raqib timsolini ifodalashda XV asrda Navoiy va Lutfiy ko‘proq uning an’anaviy “it” va “ajdaho” simvollariga urg‘u bergan bo‘lsa, XVI asrga kelib Bobur ijodida bu obraz real ijtimoiy-psixologik qatlam kasb etadi.

Xulosa (Conclusion). O‘zbek mumtoz g‘azaliyotida “yor va ag‘yor” dualizmining badiiy-semantik va qiyosiy-tarixiy tahlili sharqona lingpoetikamda irfoniy tafakkurning o‘ziga xos konseptual qonuniyatlarini ochib beradi. Mazkur

maqola orqali obrazlarni qiyosiy-tarixiy va matn germenevtikasi asosida tahlil qilish jarayonida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi:

1. O‘zbek mumtoz she‘riyatidagi yor va ag‘yor (raqib) obrazlari o‘rtasidagi munosabatlar shunchaki dunyoviy-maishiy xarakterdagi ishqiy uchburchak yoki sub‘ektiv raqobat ko‘rinishi emas. Islomiy-madaniy sintez va tasavvuf falsafasi ta‘sirida ushbu obrazlar tizimi inson botiniy dunyosidagi universal ma‘naviy-ruhiy ziddiyatlarni ifodalovchi yuksak estetik kategoriyalarga aylangan.

2. Yor obrazining substansial mohiyati: Klassik devon adabiyotida "Yor" (Ma‘shuq) — mutloq vujud va ilohiy jamol simvolidir. Uning g‘azallarda tasvirlangan har bir an‘anaviy atributi teologik mohiyat kasb etib, inson ruhining (solikning) yakuniy maqsadi — kamolot va ilohiy haqiqat tajalliysini aks ettiradi.

3. Ag‘yor u shunchaki salbiy va yovuz qahramon emas, balki oshiqning (solikning) ruhan toblanishi, nafsini jilovlashi va ma‘naviy yuksalishi uchun xizmat qiluvchi majburiy poetik to‘siq (instrument of trial) hisoblanadi. Botiniy sathda u insoniy egoizm (nafs) va moddiy dunyo bog‘lanishlarini anglatga, zohiriy sathda dinning mag‘zini uqmay po‘stlog‘iga yopishgan riyokor zohid yoki mudda‘iy portretini fosh etadi.

Umuman olganda, “ma‘shuqa va raqib” munosabatlar - insonning komillikka erishish, o‘z ma‘naviy olamini to‘laqonli anglab yetish va nafs illatlaridan poklanish yo‘lidagi ruhiy evrilishlarining yuksak badiiy-falsafiy modelidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Schimmel, A. *Mystical Dimensions of Islam*. — Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1975.

2. Nicholson, R. A. *The Mystics of Islam*. — London : G. Bell and Sons Ltd, 1914.

3. Бертельс, Е. Э. *Суфизм и суфийская литература [Избранные труды. Т. 3]*. — Москва : Наука, 1965

4. Каримов, Б. *XX аср ўзбек адабиётшунослигида талқин муаммоси (Герменевтика) : Филология фанлари доктори диссертацияси автореферати*. — Тошкент : ТошДШИ, 2002.

5. Кўнгил маҳрами (Шеърлар) / З. М. Бобур ; нашрга тайёрловчи С. Ҳасанов. — Тошкент : Адабиёт ва санъат, 1993.

6. Сирожиддинов, Ш. Алишер Навоий: манбаларнинг қиёсий-типологик таҳлили. — Тошкент : Академнашр, 2011. — Б.

7. Сенсиз у умрим талхдур (Ғазаллар) / Лутфий ; тузувчи ва сўзбоши муаллифи Э. Аҳмадхўжаев. — Тошкент : Ёш гвардия, 1987.

8. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. Т. 3 : Бадоеул-бидоя / Алишер Навоий ; масъул муҳаррир С. Ғаниева. — Тошкент : Фан, 1988.

9. Мумтоз адабий асарлар луғати / Б. Юсуф ; муҳаррир Қ. Эргашев ; тақризчилар: В. Раҳмонов, А. Эшонбобоев ; Ўзбекистон Республикаси ФА, А. Навоий номидаги Тил ва адабиёт ин-ти. — Тошкент : Sharq, 2010.